

ІНСТИТУТ
педагогічної освіти
і освіти дорослих
імені Івана Зязюна
НАПН України

НАЦІОНАЛЬНИЙ
ФОНД ДОСЛІДЖЕНЬ
УКРАЇНИ

МЕТОДИЧНИЙ НАВІГАТОР ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

методичний поради́ник

м. Київ, Україна

www.ipoodhab.com

у межах реалізації проєкту 2022.01/0098 «Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчання в закладах вищої педагогічної освіти у воєнний час та повоєнного відновлення України» за грантової підтримки Національного фонду досліджень України

УДК 378.147:004](075.8)

Рекомендовано до друку ухвалою вченої ради Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (*протокол № 11 від 31 жовтня 2024*)

Рецензенти:

Семенов Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, керівник Центру науково-освітнього партнерства і мережевої взаємодії Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Вовк Мирослава Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Методичний навігатор змішаного навчання: метод. порадник / К. Котун та ін. ; ред. К. Котун. Київ : ІПООД ім. Ів. Зязюна НАПН України, 2024. 48 с. URL: <https://doi.org/10.35387/project.2022.01/0098.result.03>

У методичному пораднику розкрито ключові аспекти для впровадження змішаного навчання в закладах вищої освіти, зокрема педагогічного профілю, щодо моделей змішаного навчання, дизайну освітнього процесу, практичних аспектів забезпечення ефективної взаємодії компонентів змішаного навчання. Особливу увагу приділено інтеграції сучасних цифрових платформ, використанню штучного інтелекту, хмарних сервісів, дотриманню принципів безпеки в цифровому освітньому середовищі. Важливим доповненням до порадника є QR-коди, які відкривають доступ до інтерактивних матеріалів, відеогайдів, чек-листів, та інших практичних аспектів, що значно розширюють можливості змішаного навчання.

Розробка методичного порадника здійснена у межах реалізації проєкту (2022.01/0098) «Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчання в закладах вищої педагогічної освіти у воєнний час та повоєнного відновлення України» за грантової підтримки Національного фонду досліджень України. Порадник стане незамінним помічником для викладачів ЗВО, зокрема педагогічного профілю, які прагнуть підвищити ефективність змішаного навчання та адаптувати його до сучасних викликів.

<https://doi.org/10.35387/project.2022.01/0098.result.03>

Зміст, висвітлений в цьому методичному пораднику, може не співпадати з поглядами Національного фонду досліджень України і є виключною відповідальністю Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, який реалізує проєкт.

Як цитувати в APA? (in UA)

Котун, К. В., Годлевська, К. В., Лук'янова, Л. Б., Аніщенко, О. В., Баніт, О. В., Радомський, І. П., & Купальний, В. Ю. (2024). *Методичний навігатор змішаного навчання: методичний порадник*. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Київ. <https://doi.org/10.35387/project.2022.01/0098.result.03>

Як цитувати в APA? (in EN)

Kotun K., Hodlevska K., Lukianova L., Anishchenko O., Banit O., Radomskyi I., & Kupalnyi V. (2024). *Methodical navigator of blended learning: Methodical adviser*. Ivan Ziaziun Institute of Pedagogical Education and Adult Education of the NAES of Ukraine. Kyiv. <https://doi.org/10.35387/project.2022.01/0098.result.03>

© Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 2024
© Національний фонд досліджень України, 2024
© Колектив авторів, 2024

ЗМІСТ

МОДЕЛІ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Ротаційна модель за станціями та лайфхаки ефективного застосування.....	5
Модель перевернутого класу та лайфхаки ефективного застосування.....	6
Гнучка модель змішаного навчання та лайфхаки ефективного застосування.....	7
Модель самостійного змішування та лайфхаки ефективного застосування.....	8
Поглиблена віртуальна модель та лайфхаки ефективного застосування.....	9

ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ ОСВІТЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗМІШАНОМУ НАВЧАННІ

Модель ADDIE (Analyze, Design, Develop, Implement, Evaluate).....	10
Модель SAMR (Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition).....	12
Модель The REACT Strategy (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring).....	14
Модель TPACK (Technological pedagogical content knowledge).....	15
Модель 7Cs of Learning Design.....	18
Модель Universal Design for Learning (UDL).....	20
Модель The Conversational Framework.....	21
Модель Blended Learning Spectrum.....	22
Модель HyFlex.....	23

РЕСУРСИ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Оптимізація е-ресурсів для змішаного навчання.....	25
Особливості оцінювання у змішаному навчанні.....	26
Підготовка здобувачів вищої освіти до змішаного навчання.....	27
Забезпечення ефективної взаємодії компонентів у змішаному навчанні.....	28
Стратегічне планування курсів у змішаному навчанні.....	29
Особливості написання промптів для роботи у чаті GPT.....	30
Особливості інтеграції різних цифрових засобів у контексті змішаного навчання.....	31
Особливості технічної підтримки у змішаному навчанні.....	32
Використання хмарних сервісів у змішаному навчанні.....	33
Особливості ефективного використання AI у змішаному навчанні.....	34
Максимізація ефективності створення цифрових освітніх матеріалів для змішаного навчання.....	35
Максимізація ефективності вибору цифрових ресурсів для змішаного навчання.....	36
Максимізація ефективної комунікації учасників освітнього процесу у змішаному навчанні.....	37
Максимізація професійних ресурсів викладача-супервізора у змішаному навчанні.....	38
Максимізація ефективності засобів штучного інтелекту у реалізації змішаного навчання.....	39

СЛОВНИК	40
----------------------	----

ЛІТЕРАТУРА	45
-------------------------	----

ВСТУП

Сучасний світ освіти переживає стрімкі трансформації, що вимагають від освітян постійного удосконалення своїх професійних навичок і компетенцій. Змішане навчання стало не лише трендом, але й необхідністю, особливо в умовах глобалізації, цифровізації та викликів, спричинених зовнішніми обставинами, такими як пандемія, військові конфлікти чи швидкі зміни в суспільстві. Саме в цьому контексті виникла ідея створення методичного poradnika «*Методичний навігатор змішаного навчання*», який ставить за мету підтримати викладачів у впровадженні ефективних практик змішаного навчання в освітній процес.

Методичний poradnik створено у межах реалізації проєкту 2022.01/0098 «*Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчання в закладах вищої педагогічної освіти у воєнний час та повоєнного відновлення України*» за грантової підтримки Національного фонду досліджень України.

Цей poradnik є інтерактивним інструментом, що об'єднує практичні рекомендації, відеогайди, чек-листи та теоретичні основи для успішної реалізації змішаного навчання. За допомогою QR-кодів, розміщених у матеріалах, користувачі мають змогу отримати доступ до мультимедійного контенту, що включає відеоінструкції, зразки застосування цифрових інструментів, а також завантажити чек-листи для зручної організації своєї роботи у контексті змішаного навчання.

Методичний poradnik охоплює декілька ключових напрямів:

Моделі змішаного навчання – від класичних ротаційних моделей до поглиблених віртуальних підходів, з практичними лайфхаками для їх ефективного використання.

Дизайну змісту освітнього процесу – аналіз інноваційних моделей проєктування освітнього середовища, таких як ADDIE, SAMR, UDL та інших, що допомагають створити цілісну систему змішаного навчання у закладі освіти.

Ресурси змішаного навчання: практичні аспекти – рекомендації з інтеграції цифрових інструментів, забезпечення взаємодії компонентів змішаного навчання, використання штучного інтелекту, хмарних сервісів, а також дотримання принципів безпеки й приватності у використанні різних цифрових платформ у реалізації змішаного навчання.

Особливий акцент також зроблено на розкритті тем з максимізації ресурсів, зокрема ефективності комунікації, вибору цифрових платформ, створення освітнього контенту та використання штучного інтелекту в освітньому процесі змішаного навчання.

Мета методичного poradnika – надати викладачам закладів вищої освіти, зокрема педагогічного профілю, деякі практичні інструменти для створення інноваційного освітнього досвіду. Poradnik стане корисним орієнтиром для тих, хто прагне зробити змішане навчання максимально продуктивним, адаптивним, цікавим та максимізуючим для всіх учасників освітнього процесу.

Запрошуємо вас до захопливої подорожі у світ змішаного навчання, де традиція зустрічається з інновацією, яка стає основою якісного та ефективного освітнього середовища.

Ротаційна модель за станціями

лайфхаки ефективного застосування

Відеогайд

- 1 Відкрийте камеру вашого смартфона
- 2 Проскануйте QR код
- 3 Перегляньте відеогайд

Моделі змішаного навчання

Модель перевернутого класу

лайфхаки ефективного застосування

Scan Me

Відеогайд

- 1 Відкрийте камеру вашого смартфона
- 2 Проскануйте QR код
- 3 Перегляньте відеогайд

Гнучка модель змішаного навчання

лайфхаки ефективного
застосування

Scan Me

Відеогайд

- 1 Відкрийте камеру вашого смартфона
- 2 Проскануйте QR код
- 3 Перегляньте відеогайд

Модель самостійного змішування

лайфхаки ефективного
застосування

Scan Me

Відеогайд

- 1 Відкрийте камеру вашого смартфона
- 2 Проскануйте QR код
- 3 Перегляньте відеогайд

Моделі змішаного навчання

Поглиблена віртуальна модель

лайфхаки ефективного
застосування

Scan Me

Відеогайд

- 1 Відкрийте камеру
вашого смартфона
- 2 Проскануйте
QR код
- 3 Перегляньте
відеогайд

Модель ADDIE

Analyze, Design, Develop, Implement, Evaluate

ЩО ТАКЕ ADDIE?

Модель ADDIE передбачає системний підхід до розробки освітніх програм, що складається з п'яти етапів: аналіз (analyze), дизайн (design), розробка (develop), впровадження (implement) та оцінювання (evaluate).

Ця модель може бути ефективно застосована для впровадження змішаного навчання, яке поєднує традиційні методи викладання з онлайн-ресурсами, зокрема для створення ефективних освітніх матеріалів та програм у закладах вищої освіти, зокрема педагогічного профілю, оскільки дозволяє педагогам систематично підходити до розробки змішаних курсів, забезпечуючи їх відповідність освітнім стандартам та потребам здобувачів вищої освіти.

ІСТОРИЯ

Модель ADDIE була розроблена ще в середині 1970-х років Центром освітніх технологій при Університеті штату Флорида для збройних сил США.

Метою було створення стандартизованого підходу до розробки освітніх матеріалів для військовослужбовців.

З часом модель еволюціонувала, ставши більш динамічною та інтерактивною, і до середини 1980-х років набула сучасного вигляду.

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛІ ADDIE

Особливість моделі ADDIE полягає в її систематичному та гнучкому підході до розробки освітніх програм. Модель складається з п'яти етапів, які логічно впливають один з одного, забезпечуючи структурований процес розробки. При цьому після завершення одного циклу можна повернутися до попередніх етапів для внесення змін, що робить модель адаптивною.

Модель ADDIE можна застосовувати до будь-якого навчального контексту: традиційного, змішаного чи онлайн. Вона підходить для створення курсів у різних галузях, включаючи педагогічну освіту.

Етап аналізу передбачає детальне вивчення потреб цільової аудиторії, що допомагає створювати освітні матеріали, які відповідають реальним потребам здобувачів вищої освіти.

Оцінювання ефективності (на останньому етапі) дозволяє визначити, наскільки освітня програма досягає поставлених цілей, і в разі потреби здійснити коригування.

Хоча модель виглядає лінійною, її можна адаптувати до конкретного проекту, наприклад, виконувати окремі етапи паралельно або змінювати порядок дій.

Кожен етап спрямований на забезпечення якісного результату — ефективного навчання, що приносить практичну користь.

Модель дозволяє легко інтегрувати сучасні цифрові інструменти й платформи для реалізації змішаного навчання.

У контексті педагогічних закладів вищої освіти, модель ADDIE допомагає створювати змістовні, інтерактивні й адаптивні курси, що відповідають вимогам сучасного освітнього середовища та особливостям підготовки майбутніх учителів.

Модель ADDIE

Analyze, Design, Develop, Implement, Evaluate

АНАЛІЗ

Перший етап моделі ADDIE – аналіз – передбачає збір інформації про цільову аудиторію, її освітні потреби та очікувані результати навчання. Цей етап є критично важливим, оскільки він закладає фундамент для всього освітнього курсу. Викладач аналізує не лише потреби цільової аудиторії, а й визначає рівень їхніх попередніх знань та навичок, і розуміє їхні очікування від курсу. Встановлення конкретних, досяжних, реалістичних і часово обмежених цілей навчання, а також відбувається оцінка доступних ресурсів, включаючи технології, освітні матеріали, час та бюджет.

ДИЗАЙН

Другий етап моделі ADDIE – дизайн, на якому викладачі освітнього курсу створюють детальний план освітнього процесу. Цей план слугує дорожньою картою для етапу розробки, гарантуючи, що всі елементи курсу є цілісними та узгодженими з навчальними цілями. Цей етап включає такі ключові аспекти як: розробка навчальної структури, тобто створення основного змісту курсу, включаючи розподіл тем між онлайн та офлайн заняттями; розробка системи оцінювання, що включає онлайн тести, проекти, дискусії та інші види активностей; створення інструкційного матеріалу, тобто розробка навчальних матеріалів, які включають відео лекції, інтерактивні завдання, дискусії та інше.

РОЗРОБКА

Третій етап моделі ADDIE – розробка – передбачає реалізацію запланованого на попередніх етапах шляхом створення освітніх матеріалів і ресурсів. У межах цього етапу викладачі розробляють зміст курсу, включаючи текстові матеріали, графічний дизайн, інтерактивні завдання та мультимедійні компоненти. Додатково проводиться перевірка й налаштування технологічних платформ і інструментів, які використовуватимуться для онлайн-елементів курсу. На завершення етапу здійснюється тестування розробленого курсу на невеликій групі здобувачів освіти для отримання зворотного зв'язку та внесення необхідних коректив у дизайн і зміст освітніх матеріалів.

ВПРОВАДЖЕННЯ

Четвертий етап моделі ADDIE – впровадження. На цьому етапі освітні матеріали підготовлені, настає час для етапу впровадження, який передбачає передачу навчального досвіду цільовій аудиторії. Цей етап може включати такі заходи, як підготовка фасилітаторів, створення освітнього середовища та розповсюдження матеріалів серед здобувачів освіти. Це етап включає такі ключові аспекти як: офіційний запуск курсу для здобувачів освіти; моніторинг та підтримка здобувачів освіти; активізація здобувачів освіти через дискусії, групові проекти та інші інтерактивні активності.

ОЦІНЮВАННЯ

П'ятий етап моделі ADDIE – оцінювання. На цьому етапі розробники освітніх програм оцінюють ефективність освітнього процесу. Це досягається шляхом збору зворотного зв'язку від здобувачів освіти та інших зацікавлених сторін, аналізу даних про успішність здобувачів освіти та визначення напрямів, які потребують вдосконалення. Ключові елементи етапу оцінювання включають: збір фідбеку від здобувачів освіти за допомогою опитувань або інтерв'ю; аналіз даних оцінювання для вимірювання результатів навчання; визначення проблемних питань, які потребують вдосконалення; внесення змін до навчальних матеріалів за потреби.

процес

Модель SAMR

Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition

Модель SAMR (Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition) розроблена доктором Рубеном Пуентедурою (Dr. Ruben Puentedura), яка описує рівні інтеграції технологій у освітній процес. Вона допомагає освітянам оцінювати та покращувати використання технологій у викладанні, сприяючи переходу від простого заміщення традиційних методів до створення нових, раніше неможливих завдань.

Ця модель швидко набула популярності серед освітян завдяки своїй простоті та ефективності в оцінці впливу технологій на освітній процес.

Рубен Пуентедура - американський дослідник та консультант у галузі освітніх технологій, відомий розробкою моделі SAMR.

Р. Пуентедура є засновником та президентом консалтингової фірми "Hippasus", яка фокусується на застосуванні інформаційних технологій та трансформаційних моделей навчання. Маючи понад 25 років досвіду, він працював з освітніми установами від початкової до вищої освіти, досліджуючи мобільні комп'ютерні середовища, цифровий сторітелінг, навчальну аналітику та гейміфікацію в освіті.

Особливістю моделі SAMR є її здатність допомагати освітянам усвідомлено інтегрувати технології в освітній процес, роблячи його більш інноваційним і ефективним.

Модель SAMR відображає поступовий перехід від простого використання технологій як заміників традиційних інструментів до створення нових форм навчання, які без технологій були б неможливими. Вона розділяє використання технологій на чотири рівні від заміщення (Substitution) - найпростіший рівень інтеграції до переосмислення (Redefinition) - найвищий рівень, що стимулює інновації.

Замість того, щоб просто додавати нові інструменти, модель допомагає зрозуміти, наскільки ці інструменти змінюють навчання і сприяють досягненню навчальних цілей.

SAMR не прив'язана до конкретних технологій або галузей знань, що робить її універсальною для використання в різних освітніх контекстах, включаючи змішане навчання.

Вищі рівні моделі (Modification і Redefinition) сприяють активному залученню здобувачів вищої освіти у освітній процес, розвивають їхні навички співпраці, творчого мислення та критичного аналізу.

Використання моделі SAMR допомагає педагогам оцінювати свої методи викладання і рухатися до більш сучасних і ефективних підходів.

На рівнях Modification і Redefinition модель сприяє використанню технологій для створення раніше недоступних освітніх можливостей, таких як: віртуальні симуляції; спільні онлайн-проекти на міжнародному рівні; використання штучного інтелекту для персоналізації навчання, тощо.

Модель SAMR

Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition

S

Перший рівень моделі SAMR - Заміщення (Substitution), що характеризується заміною традиційних навчальних інструментів або методів на цифрові аналоги без зміни їхньої основної функції чи способу використання. Іншими словами, технології на цьому етапі виконують ідентичні завдання, що й звичайні інструменти, але в цифровому форматі. Наприклад, якщо раніше здобувачі вищої освіти використовували паперові підручники, то тепер вони можуть працювати з електронними книгами. Формат подачі матеріалів змінюється на цифровий, однак функціональність і підхід до використання залишаються незмінними.

A

Другий рівень моделі SAMR - Покращення (Augmentation) передбачає, що цифрові технології не лише виконують функцію прямої заміни традиційних інструментів, але й забезпечують додаткові можливості, які сприяють підвищенню ефективності освітнього процесу. На цьому етапі технології починають відігравати активну роль у вдосконаленні навчання, додаючи функціонал, який раніше був недоступним. Наприклад, використання цифрових платформ дає змогу здобувачам вищої освіти отримувати доступ до інтерактивних інструментів, які забезпечують миттєвий зворотний зв'язок, автоматичну перевірку знань або можливості спільної роботи, що значно розширює традиційні методи навчання.

M

Третій рівень моделі SAMR - Модифікація (Modification) - це етап, на якому цифрові технології істотно змінюють освітній процес, перетворюючи його на якісно новий формат. На цьому рівні інструменти вже не обмежуються простою заміною чи покращенням традиційних методів, а кардинально трансформують структуру, зміст і організацію навчання. Цей рівень характеризується глибокими змінами в типах завдань, формах і методах викладання, що забезпечують інноваційний підхід до навчання. Як результат, модифікація сприяє підвищенню ефективності освітнього процесу, дозволяючи досягати вищих результатів завдяки інтеграції новітніх технологій.

R

Четвертий рівень моделі SAMR - Переосмислення (Redefinition), що представляє етап, на якому технології дозволяють реалізувати такі завдання, які були неможливими в рамках традиційних підходів до навчання. Цифрові інструменти на цьому рівні не лише змінюють або вдосконалюють освітній процес, але й відкривають нові перспективи, створюючи можливості для впровадження якісно нових форм і методів навчання. Це етап повної трансформації освітнього процесу, де технології стають центральним елементом для досягнення більш складних і амбітних освітніх цілей. Завдяки цьому рівню навчання набуває інноваційного характеру, розширюючи межі традиційного освітнього середовища.

Модель The REACT Strategy

Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring

Це освітня модель, що використовується для побудови активного, практичного та орієнтованого освітнього середовища, що спрямоване на засвоєння здобувачами вищої освіти знань через взаємодію з реальним життям, досвідом, застосуванням, співпрацею та передачею знань у нові контексти.

RELATING

ВСТАНОВЛЕННЯ ЗВ'ЯЗКІВ

Цей етап полягає у поєднанні нового матеріалу з реальним життям здобувачів або з їх попередніми знаннями та досвідом. Викладачі можуть створювати завдання або наводити приклади, які мають відношення до майбутньої професії здобувачів або до того, що вони вже знають. Наприклад, під час вивчення педагогічних методів можна порівнювати різні підходи до навчання, з якими здобувачі вже стикалися під час шкільної практики.

EXPERIENCING

НАБУТТЯ ДОСВІДУ

На цьому етапі здобувачі залучаються у досвідне навчання, яке включає інтерактивні вправи, практичні заняття та експерименти. Викладачі можуть використовувати рольові ігри, моделювання класних ситуацій або кейс-стаді, де здобувачі беруть на себе ролі вчителів, щоб вирішувати проблеми, з якими вони можуть зіткнутися у класі. Це дозволяє їм отримати безпосередній досвід, який підготує їх до роботи з учнями.

APPLYING

ЗАСТОСУВАННЯ

На цьому етапі здобувачі застосовують отримані знання та навички на практиці, зазвичай у вигляді конкретних завдань або проєктів. Викладачі можуть розробити завдання, де здобувачі планують та проводять уроки з використанням різних педагогічних методів, технологій або навчальних інструментів, які вони вивчали. Наприклад, здобувачі можуть розробляти інтерактивні заняття з використанням цифрових технологій для вивчення певного аспекту предмета.

COOPERATING

СПІВПРАЦЯ

Співпраця сприяє командній роботі, коли здобувачі вчаться разом вирішувати проблеми, обмінюватися ідеями та підтримувати один одного. Викладачі можуть організувати групові проєкти, де здобувачі працюють над створенням освітніх матеріалів або плануванням уроків у командах. Співпраця допомагає майбутнім учителям розвивати навички комунікації та кооперації, що є важливими у взаємодії з колегами та учнями.

TRANSFERRING

ПЕРЕНЕСЕННЯ

Цей етап спрямований на перенесення знань та навичок у нові контексти або ситуації, що формує здатність адаптуватися до змінних умов. Здобувачі можуть розглядати, як їхні навички та знання можуть бути застосовані до різних ситуацій, наприклад, як адаптувати освітні матеріали для учнів із різними рівнями підготовки. Це сприяє розвитку гнучкості та готовності адаптувати свої підходи до навчання, що є ключовим для сучасного вчителя.

Модель ТРАСК

Technological Pedagogical Content Knowledge Framework

Модель ТРАСК (Technological Pedagogical Content Knowledge) - це концептуальна структура, яка допомагає викладачам інтегрувати технології у освітній процес, забезпечуючи його ефективність і відповідність освітнім цілям. Розроблена з метою підтримки педагогів у використанні сучасних технологій, модель враховує як зміст освітнього матеріалу, так і педагогічні підходи, спрямовані на досягнення якісних результатів.

Основи моделі ТРАСК базуються на концепції педагогічного знання змісту, розробленій американським педагогічним психологом Лі Шульманом у 1980-х роках. Згодом дослідники П.Мішра та М.Кюлер (Mishra & Kohler) адаптували цю концепцію до потреб цифрової епохи, додавши до неї компонент технологічних знань, що стало вирішальним кроком для її еволюції в сучасний освітній контекст.

Модель ТРАСК визначає три основні типи знань, необхідних для інтеграції технологій у викладання: 1) Знання змісту (Content Knowledge, CK), тобто ґрунтовне розуміння предмету, який викладається; 2) Педагогічні знання (Pedagogical Knowledge, PK), тобто знання про ефективні методи, стратегії і підходи до навчання; 3) Технологічні знання (Technological Knowledge, TK), тобто розуміння і вміння використовувати цифрові інструменти для підтримки навчання.

Модель представлена у вигляді діаграми Венна, де ці три компоненти перетинаються, утворюючи зони інтеграції. Саме в цих зонах педагог отримує змогу обґрунтовано обирати і впроваджувати технології, які підсилюють викладання і навчання, забезпечуючи їхню взаємодію в єдиному освітньому середовищі. Модель ТРАСК дає викладачам практичний інструмент для свідомого поєднання предметного змісту, педагогічних підходів і технологічних інновацій при розробці освітніх програм. Завдяки цьому підходу педагог може не лише забезпечити інтеграцію технологій у навчання, але й досягти максимального впливу на якість навчального процесу і успішність здобувачів вищої освіти.

Модель **TPACK**

Technological Pedagogical Content Knowledge Framework

Кожен із семи компонентів TPACK є важливим для сучасного викладача, оскільки вони допомагають ефективно інтегрувати технології, педагогічні аспекти та зміст дисципліни. Розглянемо їх детально:

TK

Технологічні знання стосуються розуміння того, як працюють різні технології, а також вміння користуватися відповідними інструментами та програмами для навчання. Це включає володіння базовими навичками роботи з комп'ютером, вміння працювати з інтернет-ресурсами, програмним забезпеченням для створення презентацій, відео-редакторами, електронними платформами для навчання (наприклад, Google Classroom, Moodle, тощо), а також знання про новітні технологічні інструменти, які можуть підтримувати освітній процес.

PK

Педагогічні знання включають вміння організувати та проводити освітній процес. Це знання про теорії, методи і стратегії навчання та викладання, особливості організації занять, управління аудиторією, мотивацію здобувачів та методи формування сприятливого освітнього середовища. Сюди також входить знання про оцінювання, розробку освітніх матеріалів, розуміння індивідуальних особливостей здобувачів, а також ефективні способи надання зворотного зв'язку.

СК

Знання змісту означає знання дисципліни, що викладається, наприклад, із гуманітарних наук, природничих наук тощо. Це включає здатність формулювати та структурувати матеріал у зрозумілому вигляді, визначати ключові ідеї та пов'язувати нові знання з вже наявними у здобувачів освіти.

TCK

Технологічні знання змісту зосереджуються на тому, як конкретний зміст навчальної дисципліни можна вивчати за допомогою технологій. Це знання про інструменти та ресурси, які можуть допомогти у поясненні чи засвоєнні теми. Наприклад, використання симуляцій для дослідження природних явищ у фізиці, віртуальних лабораторій для хімії або онлайн-тренажерів для вивчення мов. Мета TCK — забезпечити, щоб технології допомагали краще засвоювати предметний матеріал.

PCK

Педагогічні знання змісту стосуються того, як ефективно викладати зміст з урахуванням специфіки дисципліни. Це знання про найкращі методи подання інформації для досягнення розуміння здобувачами. Наприклад, це може бути вибір конкретних методів викладання для того, щоб зробити складний матеріал зрозумілим, таких як проблемне навчання або групова робота. PCK також включає знання про те, які помилки можуть виникнути у здобувачів освіти, та способи їх попередження.

TPK

Технологічно-педагогічні знання - це знання про те, як технології можуть підтримувати педагогічні стратегії. Це розуміння того, як обирати та використовувати відповідні технологічні інструменти для того, щоб підвищити ефективність навчання. Наприклад, використання асинхронних режимів для обговорення, де здобувачі можуть висловлюватися та отримувати відгуки у власному темпі, або інтерактивних онлайн-тестів, що допомагають викладачам відстежувати прогрес здобувачів освіти у реальному часі.

TPACK

TPACK є інтегрованою моделлю, яка об'єднує всі три основні аспекти: технології, педагогічні аспекти та зміст. Це знання про те, як ефективно використовувати технології для викладання певного змісту за допомогою найкращих педагогічних підходів. Володіння TPACK дозволяє педагогам створювати курси/заняття, що адаптовані до сучасних потреб здобувачів освіти, з урахуванням інноваційних методів навчання та ефективного використання технологій.

Модель TRACK

Technological Pedagogical Content Knowledge Framework

Розглянемо деякі особливості моделі TRACK:

Особливість моделі TRACK у змішаному навчанні в закладах вищої освіти, зокрема педагогічного профілю, полягає в її здатності забезпечити цілісне розуміння того, як інтегрувати технології у викладання, з урахуванням специфіки змісту предмету та педагогічних методів.

Модель TRACK допомагає викладачам створювати курси, які гармонійно поєднують очне та дистанційне навчання. Наприклад: використання онлайн-платформ для асинхронного навчання; впровадження інтерактивних технологій (наприклад, симуляцій, відеоуроків) під час очних занять, тощо.

Модель TRACK сприяє створенню інноваційних методів навчання, орієнтованих на потреби здобувачів вищої освіти. Використання моделі дозволяє індивідуалізувати навчання за допомогою цифрових платформ; залучати здобувачів вищої освіти до активного навчання через інтерактивні ресурси, тощо.

Отже, модель TRACK є незамінним інструментом для інтеграції технологій у змішане навчання, забезпечуючи баланс між теоретичними знаннями, педагогічними підходами та технологічними інноваціями.

TRACK дозволяє викладачам поєднувати: знання змісту (Content Knowledge, CK) - глибоке розуміння навчального матеріалу; педагогічні знання (Pedagogical Knowledge, PK) - вибір відповідних методів і стратегій викладання; технологічні знання (Technological Knowledge, TK) - здатність використовувати цифрові інструменти для оптимізації освітнього процесу. Ця інтеграція є особливо важливою для змішаного навчання, де технології відіграють ключову роль у доповненні традиційних форм навчання.

У закладах вищої освіти, зокрема педагогічного профілю, модель TRACK може бути інструментом для формування у майбутніх вчителів компетенцій, необхідних для роботи в умовах сучасного цифрового середовища. Ця може забезпечити наприклад, розуміння того, як вибирати технології, що відповідають змісту і методам навчання; навички критичного оцінювання ефективності використання цифрових інструментів.

У контексті закладів вищої освіти, зокрема педагогічного профілю, модель TRACK підсилює здатність викладачів і здобувачів вищої освіти адаптуватися до постійних змін у технологічному середовищі, що є важливим для забезпечення стійкого розвитку освіти.

Перш ніж використовувати модель TRACK, викладачеві потрібно врахувати такі кроки: 1) визначити, які знання, навички та компетенції мають бути засвоєні здобувачами, і як технології можуть підтримати досягнення цих цілей; 2) вивчити доступні цифрові інструменти, платформи та ресурси, оцінюючи їх відповідність освітньому процесу та можливостям здобувачів; 3) розробити методику викладання, яка інтегрує технології у способи подання матеріалу, активності здобувачів та оцінювання результатів; 4) забезпечити здобувачів базовими навичками використання обраних технологій і пояснити, як вони будуть інтегровані в освітній процес; 5) протестувати вибрані інструменти та стратегії у невеликій групі або в умовах моделювання, щоб виявити можливі труднощі й удосконалити підхід; 6) після впровадження, оцінити ефективність використання технологій, отримати фідбек від здобувачів і внести необхідні корективи.

Модель 7Cs

Conceptualise,
Capture,
Communicate,
Collaborate,
Consider,
Combine,
Consolidate

Модель 7Cs of Learning Design була розроблена в рамках співпраці між Відкритим університетом (Open University) та Університетом Лестера у Великій Британії. Її метою є надання викладачам практичного інструменту для ефективного проектування навчання, підсиленого технологіями. Ця модель акцентує увагу на використанні цифрових ресурсів і сучасних підходів, допомагаючи створювати інтегровані освітні рішення.

Ідея моделі виникла з потреби забезпечити систематичний і структурований підхід до проектування технологічно підсиленого навчання. У її основі лежить робота дослідниці Грейн Коноле (*Grainne Conole*), яка у своєму посібнику *The 7Cs of Learning Design Toolkit* запропонувала інноваційний підхід до організації освітнього процесу. Коноле описала сім ключових етапів, які формують основу для створення освітніх програм, адаптованих до вимог цифрової епохи.

Ця модель дозволяє викладачам приймати обґрунтовані рішення щодо того, які технології використовувати, як їх інтегрувати в освітній процес і як адаптувати навчання до потреб сучасних здобувачів вищої освіти. Завдяки такій структурі 7Cs не лише сприяє ефективному використанню технологій, але й допомагає забезпечити педагогічну якість і результативність освітніх програм.

Перше «С» - концептуалізація (conceptualise) стосується бачення курсу або модуля, який розробляється. Це допомагає викладачу визначитися щодо здобувачів вищої освіти, які візьмуть участь у курсі або модулі (їхній віковий діапазон, різноманітність, характеристики, вміння, сприйняття та прагнення та ін.). Концептуалізація також передбачає визначення основних принципів навчання, пов'язаних із курсом або модулем.

Наступні чотири «С» спрямовані на розробку ресурсів і активностей, у яких будуть задіяні здобувачі вищої освіти.

«С» поєднання дає змогу викладачу зробити крок назад, переглянути процес дизайну змісту освітнього курсу/модулю на даний момент і оцінити його з різних точок зору.

«С» узагальнення стосується впровадження створеного дизайну в реальному контексті та оцінити його ефективність через підсумкові завдання або проекти.

«С» отримання, що включає збір, структурування та фіксацію всіх необхідних освітніх матеріалів і ресурсів, які будуть використані в курсі. Це може бути як існуючий контент (статті, відео, книги), так і новостворений (презентації, робочі матеріали). На цьому етапі важливо визначити, який контент буде найбільш корисним і ефективним для досягнення поставлених цілей. Це «С» допомагає викладачу визначити, які освітні матеріали потрібно створити, чи це текстові матеріали, інтерактивні ресурси, чи подкасти, відео та ін.

«С» комунікація, що стосується методів, які сприяють міжособистісному спілкуванню (здобувач-викладач, здобувач-здобувач, здобувач-соціально мережева спільнота, тощо). Це може охоплювати ефективні механізми для стимулювання обговорень в чатах, через прямі ефіри або більш вільне спілкування через соціальні медіа. Визначаються інструменти та платформи для взаємодії (соцмережі, відеоконференції, тощо).

«С» співпраця, що спрямована на забезпечення механізмів співпраці або роботи в групах. Співпраця між здобувачами через групові завдання та проекти. Викладач створює можливості для колективної роботи, використовуючи цифрові інструменти для спільної діяльності у різних змішаних форматах.

«С» вирішення, що пов'язане з методами, які сприяють рефлексії та демонстрації навчальних досягнень. Оцінювання може бути діагностичним, формувальним або підсумковим. Викладач аналізує ефективність використаних методів і отримує зворотний зв'язок від здобувачів.

Модель 7Cs

**Conceptualise,
Capture,
Communicate,
Collaborate,
Consider,
Combine,
Consolidate**

Особливість моделі 7Cs of Learning Design у контексті змішаного навчання в закладах вищої освіти, зокрема педагогічного профілю, полягає у її здатності забезпечити систематичний підхід до розробки освітніх програм, які ефективно інтегрують цифрові технології. Виокремимо деякі основні аспекти моделі:

“

Структурованість і послідовність

”

Модель пропонує викладачам чітку послідовність із семи етапів (7Cs), які охоплюють весь процес розробки змішаного навчання - від концептуалізації і збору ресурсів до рефлексії та вдосконалення. Це дозволяє уникнути хаотичного впровадження технологій, забезпечуючи цілісність освітнього дизайну.

У рамках змішаного навчання модель 7Cs допомагає викладачам планувати та поєднувати очне й онлайн навчання; обирати відповідні інструменти та технології для кожного компонента; розподіляти ресурси так, щоб забезпечити їх доступність як у аудиторії, так і в цифровому освітньому середовищі.

“

Адаптивність до змішаних підходів

”

“

Залучення здобувачів до активного навчання

”

Етапи Collaborate (Співпраця) та Communicate (Комунікація) спрямовані на розвиток інтерактивних форм навчання, таких як групові проекти, дискусії, чат спілкування тощо. Це особливо важливо для ЗВО педагогічного профілю, оскільки майбутні вчителі повинні вміти організувати співпрацю й комунікацію у власній практиці.

Етап Consider дозволяє адаптувати освітні програми до потреб здобувачів вищої освіти, їх рівня підготовки та особливостей змішаного формату. Це забезпечує можливість викладачам розробляти індивідуальні освітні траєкторії навчання, що відповідають різним стилям і темпам засвоєння матеріалу.

“

Гнучкість та індивідуалізація

”

“

Стимулювання педагогічних інновацій

”

Модель надає викладачам інструменти для експериментів із новими технологіями та підходами. Наприклад, під час етапу Create можна впроваджувати інтерактивні відеолекції, симуляції або онлайн-опитування, які підсилюють традиційні методи викладання.

Робота з 7Cs допомагає викладачам розвивати цифрові компетентності, необхідні для викладання в умовах сучасного змішаного навчання. Це особливо важливо для педагогічних закладів, де майбутні вчителі повинні оволодіти навичками інтеграції технологій у навчання.

“

Підтримка професійного розвитку викладачів

”

“

Підвищення ефективності навчання

”

Завдяки структурі моделі викладачі можуть забезпечити оптимальне використання часу та ресурсів у змішаному навчанні, що сприяє підвищенню якості освітнього процесу та результатів навчання.

Модель Universal Design for Learning (UDL)

Universal Design for Learning (UDL), або універсальний дизайн для навчання - це підхід у сфері освіти, який має на меті максимально адаптувати освітнє середовище та матеріали для потреб усіх тих хто навчається, незалежно від їхніх особливостей, освітніх потреб та стилів навчання. Цей підхід базується на трьох основних принципах: забезпечення різноманітності способів подання інформації (Provide Multiple Means of Representation); забезпечення різноманітності способів вираження та дії (Provide Multiple Means of Action and Expression); забезпечення різноманітності способів залучення (Provide Multiple Means of Engagement). Розглянемо їх детальніше:

Забезпечення різноманітності способів подання інформації

Цей принцип враховує, що різні здобувачі сприймають та обробляють інформацію по-різному. У ньому йдеться про необхідність надавати контент у різних форматах, щоб забезпечити доступність для кожного. Текстові матеріали можуть доповнюватися аудіо, відео, візуалізаціями чи інтерактивними симуляціями; здобувачі з порушеннями зору можуть використовувати аудіо або шрифти з високим контрастом, а ті, хто має труднощі з читанням, можуть скористатися інтерактивними інструментами; пояснення нових концепцій через знайомі приклади або надання можливостей для детальнішого дослідження теми через додаткові ресурси.

Забезпечення різноманітності способів вираження та дії

Цей принцип зосереджений на наданні здобувачам можливостей показувати свої знання і виконувати завдання різними способами, що враховують їхні індивідуальні потреби та здібності. Здобувачі можуть обирати, як вони представлять свої знання - через есе, презентацію, відео чи інфографіку; надання інструментів для планування, організації, редагування та перегляду роботи, таких як шаблони, чек-листи або програмне забезпечення для управління проектами; використання адаптивних пристроїв для здобувачів із порушеннями моторики чи іншими обмеженнями, наприклад, програм для розпізнавання голосу.

Забезпечення різноманітності способів залучення

Мотивація є ключовим фактором успіху навчання. Цей принцип спрямований на те, щоб зацікавити здобувачів і підтримувати їхню активну участь у процесі навчання, враховуючи їхні інтереси, переваги та цінності. Створення завдань, які відповідають інтересам здобувачів, їхнім цілям та стилю навчання; впровадження гейміфікації для підвищення зацікавленості здобувачів; надання здобувачам можливості обирати теми, завдання чи методи виконання роботи; створення безпечного середовища, де здобувачі можуть вільно висловлювати свої ідеї, ставити запитання і не боятися помилок.

Universal Design for Learning дозволяє створити інклюзивне освітнє середовище, де кожен здобувач має можливість навчатися ефективно, розвивати свої здібності та досягати успіху, незважаючи на індивідуальні особливості або потреби. Цей підхід широко використовується в освіті для підвищення доступності та адаптивності освітніх програм і матеріалів.

UDL було розроблено Центром прикладних спеціальних технологій (Center for Applied Special Technology, CAST) у Сполучених Штатах у 1980-х роках. Ідея UDL базується на концепції універсального дизайну в архітектурі та продуктовому дизайні, яка згодом була адаптована для освітньої сфери. Засновники Центру прикладних спеціальних технологій, Д.Роуз та Е.Мейєр (Rose & Meyer) зосередилися на створенні навчальних досліджень та розробках, що підтримують особливі освітні потреби. Ідея полягала в тому, щоб використати технології для створення більш гнучких навчальних методів, які б могли адаптуватися до індивідуальних потреб кожної особистості. UDL став стратегічним підходом до освітнього дизайну, який прагне забезпечити всім тим хто навчається рівні можливості для навчання, незалежно від їхніх фізичних, когнітивних або емоційних особливостей.

Рекомендації UDL є інструментом для підтримки викладачів, розробників освітніх програм, дослідників, батьків та інших у застосуванні структури UDL на практиці. Ці вказівки пропонують набір конкретних пропозицій, які можна застосувати до будь-якої дисципліни, щоб забезпечити всім тим хто навчається доступ до значущих, складних можливостей навчання та участь у них.

Методичні рекомендації UDL складаються з 9 гайдів та 35 пов'язаних з ними «пунктів». Детальніше за QR кодом.

Модель The Conversational Framework

The Conversational Framework (Рамкова модель діалогу) - це освітня модель, розроблена британською дослідницею Діаною Лаурілард (prof. Diana Laurillard), яка описує ідеальний процес навчання як взаємодію між викладачем і здобувачем у формі діалогу. Модель заснована на ідеї, що ефективно навчання відбувається через активний обмін ідеями, запитаннями та зворотним зв'язком, що стимулює розуміння та розвиток мислення.

The Conversational Framework особливо корисна для організації змішаного та онлайн навчання, оскільки враховує значення інтерактивності та зворотного зв'язку, які є критично важливими у цифровому середовищі. Ця модель допомагає викладачам структурувати освітній процес; створювати умови для активного залучення здобувачів; забезпечувати постійний моніторинг і підтримку освітнього прогресу.

The Conversational Framework втілено у вигляді інструменту **Learning Designer**, який створений для допомоги викладачам у проектуванні освітніх заходів з використанням шести типів навчання, описаних у цій рамці, а саме:

- **Здобуття** (acquisition) - здобуття знань через слухання, читання або перегляд.
- **Співпраця** (collaboration) - спільна робота для розуміння та виконання завдань.
- **Дискусія** (discussion) - розвиток ідей через діалог.
- **Дослідження** (inquiry / Investigation) - навчання через пошук певних аспектів.
- **Практика** (practice) - застосування знань для підсилення практичних навичок.
- **Виробництво** (production) - створення результатів у вигляді продукту.

Кожен тип навчання заохочує різні способи залучення з вмістом та технологіями, підкреслюючи інтерактивність, адаптивність та персоналізацію навчального досвіду.

Інструмент **Learning Designer** дозволяє користувачам специфікувати та оцінювати педагогічний процес, що спроектований для кожного заняття в курсі або модулі, забезпечуючи можливість оцінки балансу між різними типами навчальних активностей.

Ви створюєте дизайн для набору запланованих результатів навчання, вирішуючи на кожному етапі тип навчання, його тривалість, розмір групи, формат навчання (змішане, онлайн, дистанційне, очне), присутність/відсутність викладача, синхронно/асинхронно, ресурси, які потрібно пов'язати, настанови для здобувача, тощо.

Кругова діаграма на платформі Learning Designer показує відносні пропорції навчального часу для 6 типів навчання, які ви розробили для освітнього дизайну. Чим більше типів навчання, тим більше різних способів, якими здобувачі опрацьовують матеріал чи виконують завдання.

Створити власний освітній дизайн (зміст) курсу, модулю чи завдання з нуля на платформі Learning Designer можна за QR кодом

Модель Blended Learning Spectrum

Ключові імена та джерела розвитку концепції моделі Blended Learning Spectrum:

Дослідники М.Хорн і Х.Стейкер (Michael B. Horn & Heather Staker)

У своєму посібнику "Blended: Using Disruptive Innovation to Improve Schools" (2014) дослідники заклали основи розуміння різних моделей змішаного навчання. Вони визначили декілька моделей, які стали основою для подальшої деталізації ідеї спектру.

Клейтон Крістенсен Інститут (The Clayton Christensen Institute)

Інститут, що заснований американським вченим Клейтоном Крістенсеном, який зробив значний внесок у вивчення змішаного навчання, включаючи розробку структур і підходів для інтеграції технологій у навчання.

Грейн Коноле (Grainne Conole)

Її модель 7Cs of Learning Design та дослідження у сфері цифрової освіти вплинули на систематизацію підходів до створення освітніх курсів, включаючи ідею поступового впровадження технологій.

Модель Blended Learning Spectrum (Спектр змішаного навчання) - це концепція, яка описує різноманітні рівні інтеграції онлайн- та офлайн-компонентів у освітньому процесі. Ця модель є універсальним інструментом для закладів освіти, оскільки дозволяє адаптувати підхід до змішаного навчання відповідно до потреб здобувачів вищої освіти, викладачів та наявних ресурсів. Вона базується на ідеї, що змішане навчання не є статичним форматом, а охоплює широкий діапазон можливостей.

Модель Blended Learning Spectrum не має одного конкретного засновника чи розробника. Ця концепція сформувалася як еволюція ідей змішаного навчання (Blended Learning) і базується на працях багатьох дослідників, які досліджували рівні інтеграції онлайн- і офлайн-компонентів у освітньому процесі.

Основні характеристики моделі Blended Learning Spectrum:

Модель передбачає, що змішане навчання може варіюватися від мінімальної інтеграції технологій до їхнього повного впровадження. Це створює гнучкість у розробці курсів, дозволяючи адаптувати формат до конкретних умов.

Спектр змішаного навчання можна умовно поділити на такі рівні: *підтримуване навчання (Supported Learning)*, де технології використовуються для доповнення традиційного навчання, наприклад, через e-mail або базові онлайн-ресурси; *інтегроване навчання (Integrated Learning)*, де онлайн-компоненти активно використовуються під час освітнього процесу, наприклад, через LMS (Moodle, Google Classroom, тощо); *гібридне навчання (Hybrid Learning)*, тобто рівномірне поєднання онлайн- і офлайн-компонентів із чітким розподілом ролей для кожного формату; *цифрово-домінантне навчання (Online-Dominant Learning)*, де основна частина навчання відбувається онлайн із можливістю очних консультацій за потреби.

Модель дозволяє обирати підходи залежно від дисципліни, рівня підготовки здобувачів і технічних можливостей закладу.

Незалежно від рівня інтеграції, модель передбачає, що всі компоненти курсу (офлайн та онлайн) працюють у єдиній логіці, забезпечуючи спільні цілі навчання.

Модель Blended Learning Spectrum як структурована ідея розвивалася здебільшого в американських і британських освітніх дослідженнях, особливо в контексті інновацій в онлайн-освіті та університетській практиці. Концепція спектру інтеграції технологій набула популярності завдяки Університетам США (наприклад, Stanford Online, MIT Open Learning), які впроваджували змішане навчання в різних форматах, а також дослідженням у Великобританії щодо цифрового дизайну освітніх курсів.

Етапи впровадження Blended Learning Spectrum:

Модель HyFlex

Модель HyFlex (Hybrid-Flexible) - це модель навчання, яка поєднує гнучкість та інтеграцію різних форматів викладання, дозволяючи здобувачам обирати спосіб участі в освітньому процесі: очно, онлайн синхронно або онлайн асинхронно. Використання моделі HyFlex забезпечує доступність навчання незалежно від місця перебування або особистих обставин здобувача, зберігаючи при цьому єдність змісту курсу для всіх форматів.

Модель HyFlex добре підходить для змішаного навчання в закладах вищої освіти, зокрема педагогічного профілю, але її ефективність залежить від правильного впровадження та адаптації до потреб закладу, здобувачів і викладачів. Майбутні педагоги отримують практичний досвід роботи з цифровими технологіями, які вони будуть застосовувати у своїй професійній діяльності, а також вчать адаптувати навчання до різних форматів.

Модель дозволяє використовувати очний формат для інтерактивних занять і практичної роботи, синхронний онлайн для лекцій і обговорень, а асинхронний - для самостійного опрацювання матеріалів. Здобувачі мають однакові можливості доступу до освітніх матеріалів і завдань незалежно від обраного формату, що важливо, наприклад для створення інклюзивного освітнього середовища. Викладачі можуть організувати освітній процес так, щоб інтегрувати різні формати, оптимізуючи свій час і зусилля.

Переваги моделі HyFlex:

- Інклюзивність, що забезпечує доступність навчання для здобувачів із різними освітніми потребами.
- Гнучкість, що дозволяє адаптувати навчання до особистих обставин і розкладу.
- Розвиток цифрових навичок, що сприяє активному використанню сучасних технологій.
- Підвищення залученості здобувачів, які можуть обирати найбільш комфортний формат навчання.

Виклики моделі HyFlex:

- Високі вимоги до викладачів, оскільки необхідно вміти керувати кількома форматами одночасно.
- Складність у розробці курсів, що передбачає забезпечення рівноцінного доступу до ресурсів для всіх форматів.
- Залежність від технологій та можливі технічні труднощі в онлайн-форматах.

Основні характеристики моделі HyFlex:

Здобувачі самостійно обирають, у якому форматі брати участь, наприклад відвідувати заняття в аудиторії, приєднуватися до цих занять онлайн у реальному часі або переглядати записані матеріали та виконувати завдання асинхронно.

HyFlex передбачає розробку курсу так, щоб усі три формати були взаємопов'язані, а здобувачі мали однаковий доступ до змісту, ресурсів і можливостей зворотного зв'язку.

Всі здобувачі, незалежно від формату, отримують однакову якість навчання та підтримку. Це дозволяє задовольнити потреби здобувачів із різними графіками, місцем проживання чи обмеженими можливостями.

У HyFlex використовуються сучасні цифрові платформи (LMS, інструменти для відеоконференцій, тощо), записи лекцій, та різні цифрові ресурси для забезпечення доступності освітнього контенту.

Модель HyFlex була розроблена вченим Браяном Бітті (Dr. Brian Beatty), професором Інституту дизайну навчання та технологій в Університеті штату Сан-Франциско (San Francisco State University), США. Модель була створена наприкінці 2000-х років як відповідь на виклики забезпечення гнучкого доступу до освіти для здобувачів освіти із різними особливими потребами та обставинами. Основна ідея полягала в тому, щоб дозволити здобувачам обрати формат навчання не втрачаючи якість освіти. Основні принципи, що закладені в основу HyFlex: забезпечення рівноцінного доступу до освітніх матеріалів для всіх форматів; гнучкість у виборі способу навчання; підтримка залучення та взаємодії незалежно від формату. HyFlex швидко здобула популярність у США та інших країнах, особливо під час пандемії COVID-19, коли багато закладів освіти перейшли на багатоформатне навчання, щоб зберегти безперервність освітнього процесу.

DID YOU KNOW?

HyFlex Blended Learning Spectrum

Моделі HyFlex та Blended Learning Spectrum - різні, хоча вони мають деякі спільні аспекти, оскільки пов'язані зі змішаним навчанням. Однак їхні цілі, акценти та способи реалізації суттєво відрізняються.

Ось декілька ключових відмінностей між цими моделями:

Критерій	HyFlex (Hybrid-Flexible)	Blended Learning Spectrum
Основна ідея	Надає здобувачам можливість вибору формату навчання (очно, онлайн синхронно чи асинхронно).	Описує рівні інтеграції онлайн- та офлайн-компонентів у освітньому процесі.
Гнучкість вибору	Фокус на забезпеченні здобувачам максимальної гнучкості у виборі формату навчання для кожного заняття.	Фокус на адаптації курсу до конкретного рівня інтеграції технологій, визначеного викладачем чи закладом.
Організація	Всі три формати (очний, синхронний онлайн, асинхронний онлайн) працюють одночасно для одного курсу.	Інтеграція онлайн-компонентів варіюється від мінімальної (допоміжної) до домінуючої (переважно онлайн).
Роль здобувача	здобувач обирає, як брати участь у навчанні: у аудиторії, онлайн в реальному часі або переглядаючи записи.	Здобувач працює відповідно до структури курсу, яка може передбачати змішану інтеграцію, але не надає вибору формату.
Роль викладача	Викладач повинен підтримувати всі три формати одночасно, забезпечуючи рівноцінний доступ до освітніх матеріалів.	Викладач планує і впроваджує рівень інтеграції, що найкраще відповідає потребам курсу і здобувачів.
Підходи до впровадження	Потребує більш високого технічного забезпечення та додаткових зусиль для синхронізації трьох форматів.	Підходить для поступового впровадження технологій, починаючи з мінімального рівня інтеграції.
Приклади застосування	Використовується, коли важлива максимальна гнучкість для здобувачів, наприклад, у складних умовах сьогодення (пандемія, війна, і т.д.).	Використовується для адаптації навчання до наявних ресурсів та потреб аудиторії, без обов'язкового вибору формату здобувачем.

Серед спільних аспектів можемо виокремити такі як: обидві моделі базуються на ідеї інтеграції традиційних очних занять із цифровими компонентами; в обох моделях цифрові інструменти є ключовим компонентом для підтримки освітнього процесу; і HyFlex, і Blended Learning Spectrum спрямовані на забезпечення доступності освіти для різноманітних аудиторій. HyFlex варто використовувати коли необхідно надати здобувачам максимальну свободу вибору формату навчання, а також у ситуаціях, коли здобувачі мають обмежений доступ до очного навчання (наприклад, через географічні, часові чи особисті обмеження). Модель Blended Learning Spectrum варто обирати коли викладач або заклад планують поступову інтеграцію технологій у освітній процес, а також якщо необхідно адаптувати курс до специфіки дисципліни, ресурсу або рівня цифрової грамотності здобувачів.

Отже, HyFlex і Blended Learning Spectrum різні моделі, які можуть доповнювати одна одну залежно від потреб освітнього закладу, викладача та здобувачів. HyFlex забезпечує гнучкість для студентів у виборі формату, тоді як Blended Learning Spectrum фокусується на структурованому підході до інтеграції технологій у навчання.

Оптимізація е-ресурсів для змішаного навчання

Ефективне впровадження змішаного навчання неможливе без грамотної оптимізації електронних ресурсів, які виступають основою для взаємодії, комунікації та оцінювання результатів навчання. У сучасному освітньому середовищі викладачі стикаються з численними викликами: від вибору підходящих платформ до адаптації контенту для різних форматів занять. Тому оптимізація електронних ресурсів є не лише технічним завданням, а й стратегічним процесом, що вимагає врахування потреб здобувачів вищої освіти і методичних особливостей курсу.

Особливості оптимізації електронних ресурсів полягають у створенні таких матеріалів та інструментів, що:

- Інтуїтивно зрозумілі для здобувачів і викладачів, забезпечують простоту доступу та використання.
- Інтерактивні та залучаючі, стимулюють активну участь здобувачів у освітньому процесі.
- Адаптивні до різних навчальних стилів і темпів, враховують індивідуальні потреби здобувачів освіти.
- Методично структуровані, щоб підтримувати логіку викладання та чітко визначати очікувані результати навчання.
- Підсилюють традиційні педагогічні практики, а не замінюють їх, забезпечуючи баланс між інноваціями та перевіреними підходами.

Оптимізуючи електронні ресурси, викладач має звернути увагу на їх якість, відповідність навчальним цілям і ефективність у різних форматах занять — як очних, так і онлайн. Наприклад, інтеграція інтерактивних тестів, форумів для обговорень або віртуальних симуляцій дозволяє зробити навчальний процес більш динамічним і результативним.

ЧЕК-ЛИСТ

Для того щоб цей процес став простішим і результативнішим, ми підготували чек-лист щодо врахування різних аспектів оптимізації електронних ресурсів для змішаного навчання.

Цей чек-лист стане практичним інструментом для викладачів закладів вищої освіти, зокрема педагогічного профілю, які прагнуть зробити змішане навчання ефективним, зручним і сучасним.

Завантажте його за допомогою QR-коду нижче та вдосконалюйте свій змішаний освітній процес!

Особливості оцінювання у змішаному навчанні

Особливості оцінювання у змішаному навчанні:

Змішане навчання передбачає поєднання традиційних очних методів оцінювання (тести, іспити, усні опитування) з цифровими інструментами, такими як онлайн-тести, автоматизовані системи перевірки завдань чи портфоліо. Це дозволяє враховувати різні аспекти знань і навичок здобувачів.

Оцінювання має відповідати специфіці онлайн-інструментів. Наприклад, викладачі можуть використовувати такі інструменти, як Google Forms, Moodle, Kahoot або інші платформи для створення тестів, опитувань та інтерактивних завдань, які легко автоматизувати та аналізувати.

Однією з ключових особливостей є акцент на формативному оцінюванні, яке передбачає постійний зворотний зв'язок у процесі навчання. Викладачі можуть використовувати онлайн-платформи для відстеження прогресу здобувачів, надання рекомендацій та виявлення проблемних зон.

Оцінювання у змішаному навчанні може бути адаптованим до потреб здобувачів. Наприклад, здобувачі можуть виконувати завдання в зручній для них час, а автоматизовані системи забезпечують негайний зворотний зв'язок, сприяючи саморефлексії.

Цифрові платформи надають викладачам доступ до даних про активність здобувачів, їх досягнення та прогалини у знаннях. Ця інформація допомагає приймати обґрунтовані рішення щодо подальших методів викладання та оцінювання.

Оцінювання в онлайн-середовищі вимагає впровадження заходів для запобігання списуванню. Це може включати рандомізацію питань, обмеження часу на виконання завдань, використання програм для перевірки на плагіат і забезпечення прозорості системи оцінювання.

Змішане навчання дозволяє використовувати не лише тести чи контрольні, а й творчі завдання, групові проєкти, есе, презентації тощо. Це сприяє розвитку широкого спектра компетенцій і навичок.

У змішаному навчанні важливо враховувати не лише кінцеві результати, але й процес виконання завдань. Наприклад, участь у дискусіях будь якого формату, своєчасність виконання завдань та активність під час занять можуть бути частиною загального оцінювання.

Оцінювання у змішаному навчанні має свої унікальні особливості, оскільки поєднує традиційні методи контролю знань із цифровими інструментами. Такий підхід вимагає адаптації форм, методів і критеріїв оцінювання до умов, у яких навчальний процес відбувається як у фізичній аудиторії, так і в онлайн-середовищі. Правильно організоване оцінювання сприяє об'єктивному вимірюванню результатів навчання, підвищує мотивацію здобувачів та дозволяє викладачам оперативно коригувати освітній процес.

ЧЕК-ЛИСТ

Для того щоб цей процес став простішим і результативнішим, ми підготували чек-лист щодо врахування різних аспектів особливостей оцінювання у змішаному навчанні.

Цей чек-лист стане практичним інструментом для викладачів закладів вищої освіти, зокрема педагогічного профілю, які прагнуть зробити змішане навчання ефективним, зручним і сучасним.

Завантажте його за допомогою QR-коду нижче та вдосконалюйте свій змішаний освітній процес!

Підготовка здобувачів вищої освіти до змішаного навчання

Особливості підготовки здобувачів вищої освіти до змішаного навчання:

Цифрова грамотність

Основою успішної участі в змішаному навчанні є вміння здобувачів користуватися цифровими інструментами. Навчання роботи з онлайн-платформами і спеціалізованими додатками для взаємодії та виконання завдань має бути частиною підготовки. Здобувачам потрібно розуміти принципи кібербезпеки, управління своїми обліковими записами та захисту персональних даних.

Саморегульоване навчання

Змішане навчання передбачає велику частку самостійної роботи. Здобувачів варто навчити планувати свій час, ставити реалістичні цілі, самостійно знаходити ресурси та оцінювати свій прогрес. Важливо розвивати навички самодисципліни та мотивації до навчання у форматі, який часто потребує ініціативності.

Особливості змішаного навчання

Здобувачі повинні розуміти, як поєднуються онлайн- та офлайн-формати, які вимоги ставляться до кожного з компонентів і як організовано оцінювання в такій моделі. Проведення інформаційних сесій, орієнтованих на пояснення переваг, викликів і перспектив змішаного навчання, є важливим елементом підготовки.

Комунікація в онлайн-середовищі

Змішане навчання потребує активної участі в онлайн-дискусіях, форумних обговореннях, групових проектах. Здобувачів варто навчати ефективної комунікації в цифровому середовищі, включаючи правила етикету.

Технічна готовність

Здобувачі повинні мати доступ до необхідних пристроїв (комп'ютерів, планшетів, смартфонів) і стабільного інтернет-з'єднання. У разі потреби заклад вищої освіти має сприяти вирішенню цих питань. Важливо також навчити здобувачів використовувати базові технічні інструменти, такі як текстові редактори, програми для презентацій, хмарні сервіси.

Мотивація та подолання бар'єрів

Варто враховувати, що здобувачі можуть стикатися з бар'єрами, такими як технічні труднощі, страх нових форматів або низька мотивація. Викладачі та адміністрація закладу мають працювати над створенням комфортного та сприятливого освітнього середовища.

Вступні інструктажі для адаптації

Перед початком змішаного навчання варто проводити короткі вступні курси або інструктажі, які знайомлять здобувачів із платформами, інструментами та стратегіями ефективного навчання в такому форматі.

Змішане навчання, як інноваційний підхід до організації освітнього процесу, вимагає не лише професійної підготовки викладачів, але й належної підготовки здобувачів вищої освіти. Успішна реалізація цього формату залежить від готовності здобувачів адаптуватися до нового середовища навчання, ефективно використовувати цифрові інструменти та брати активну участь у освітньому процесі. Підготовка здобувачів до змішаного навчання є стратегічним завданням, яке забезпечує їхню академічну успішність та формування ключових компетенцій.

ЧЕК-ЛИСТ

Для того щоб цей процес став простішим і результативнішим, ми підготували чек-лист щодо врахування різних аспектів підготовки здобувачів вищої освіти до змішаного навчання.

Цей чек-лист стане практичним інструментом для викладачів закладів вищої освіти, зокрема педагогічного профілю, які прагнуть зробити змішане навчання ефективним, зручним і сучасним.

Завантажте його за допомогою QR-коду нижче та вдосконалюйте свій змішаний освітній процес!

Забезпечення ефективної взаємодії компонентів у змішаному навчанні

Ефективне змішане навчання базується на гармонійній інтеграції офлайн та онлайн компонентів, які доповнюють один одного, створюючи цілісний змішаний освітній процес. Варто дотримуватись ключових принципів такої інтеграції:

Єдність цілей щодо різних форм активностей, які мають працювати на спільні освітні завдання, зберігаючи логічний зв'язок.

Синхронізація розподілу завдань між форматами (онлайн-теорія, офлайн-практика, тощо) сприяє кращій ефективності.

Використання єдиної платформи LMS об'єднує всі компоненти навчання, забезпечуючи прозорість і зручність.

Активні взаємодії через чати, блоги, прямі ефіри, спільні проекти підтримують різноформатну комунікацію між здобувачами та викладачами.

Координація викладачем має забезпечувати чіткі інструкції, регулярний зворотний зв'язок та послідовність перебігу освітнього процесу відповідно кожного компонента змішаного навчання.

Онлайн-завдання, як-от есе або аналіз тем, сприяють рефлексії, інтеграції знань і розвитку критичного мислення у здобувачів.

Інтеграція офлайн та онлайн компонентів у змішаному навчанні забезпечує формування гнучкого, адаптивного й ефективного освітнього середовища, яке відповідає сучасним вимогам до освітнього процесу. Такий підхід підвищує рівень залученості здобувачів, сприяє досягненню більш високих результатів навчання та спрямований на розвиток ключових компетентностей, необхідних для успішної адаптації в динамічному професійному змішаному освітньому середовищі.

ЧЕК-ЛИСТ

Для того щоб цей процес став простішим і результативнішим, ми підготували чек-лист щодо врахування різних аспектів забезпечення ефективної взаємодії між офлайн та онлайн компонентами у змішаному навчанні.

Цей чек-лист стане практичним інструментом для викладачів закладів вищої освіти, зокрема педагогічного профілю, які прагнуть зробити змішане навчання ефективним, зручним і сучасним.

Завантажте його за допомогою QR-коду нижче та вдосконалюйте свій змішаний освітній процес!

Стратегічне планування курсів у змішаному навчанні

Ефективне впровадження змішаного навчання вимагає стратегічного планування курсів, яке враховує особливості поєднання офлайн та онлайн компонентів, потреби здобувачів і ресурси закладу. Такий підхід дозволяє створити цілісну структуру освітнього процесу, забезпечити узгодженість цілей і методів викладання, а також досягти високих результатів навчання.

Виокремимо деякі ключові аспекти стратегічного планування освітніх курсів у змішаному навчанні:

Першочергово визначаються чіткі цілі освітнього курсу, які враховують результати навчання, що мають бути досягнуті, і компетенції, які розвиватимуться у здобувачів.

Планування передбачає розподіл змісту курсу між різними форматами активної взаємодії для практичних завдань, теоретичного опрацювання, самостійної роботи, тощо

Вибір технологій залежить від освітніх завдань і технічних можливостей закладу. Наприклад, використання LMS (Learning Management System) для організації контенту, комунікації та оцінювання.

Електронні ресурси мають бути інтерактивними та сприяти залученню здобувачів через відеолекції, симуляції, тести, інтерактивні завдання, тощо.

Викладачі та технічні фахівці, за потреби, спільно працюють над розробкою освітнього курсу, забезпечуючи якість контенту й підтримку освітнього процесу.

Регулярний аналіз ефективності освітнього курсу через відгуки здобувачів і навчальні результати дозволяє своєчасно вдосконалювати його компоненти.

Важливо також забезпечити навчання учасників курсу використанню цифрових інструментів і методик, які застосовуватимуться у змішаному навчанні.

Таке стратегічне планування освітніх курсів у змішаному навчанні створює основу для ефективного освітнього процесу, сприяє розвитку гнучких і персоналізованих підходів до навчання та забезпечує досягнення високих результатів у підготовці здобувачів вищої освіти до подальшої професійної діяльності.

ЧЕК-ЛИСТ

Для того щоб цей процес став простішим і результативнішим, ми підготували чек-лист щодо врахування різних аспектів стратегічного планування курсів у змішаному навчанні.

Цей чек-лист стане практичним інструментом для викладачів закладів вищої освіти, зокрема педагогічного профілю, які прагнуть зробити змішане навчання ефективним, зручним і сучасним.

Завантажте його за допомогою QR-коду нижче та вдосконалюйте свій змішаний освітній процес!

Особливості написання промптів для роботи у чаті GPT

Промпт має бути сформульований максимально зрозуміло, без зайвих узагальнень або абстракцій. Наприклад, замість запиту "Розкажи про педагогічні методи" краще уточнити: "Опиши активні педагогічні методи, які можна використовувати в змішаному навчанні у вищій освіті для...".

Важливо вказати додаткову інформацію, яка допоможе GPT надати релевантну відповідь. Наприклад, при запиті про створення освітнього курсу варто зазначити аудиторію, цілі навчання та бажані формати.

Якщо відповідь має бути оформлена у певному стилі або форматі, корисно навести приклад. Наприклад: "Напиши вступ до навчального посібника, як у прикладі: ...".

Замість загальних запитів краще використовувати такі, що звужують пошук. Наприклад: "Які цифрові інструменти підходять для організації групової роботи в змішаному навчанні: Miro, Google Docs чи Padlet?".

Створення складних матеріалів краще розподілити на декілька етапів із відповідними промптами. Спочатку можна попросити надати загальну структуру, а потім уточнити інші деталі.

Для викладача, який реалізує змішане навчання, вміння писати ефективні промпти дозволяє значно полегшити виконання рутинних завдань і зосередитися на творчих аспектах педагогічної діяльності. Штучний інтелект, зокрема чат GPT, може бути корисним у створенні освітніх матеріалів; генерації конспектів, тестів, завдань або навіть інтерактивних сценаріїв для занять/уроків з урахуванням специфіки курсу; підготовці методичних рекомендацій; аналізі результатів навчання; персоналізації навчання, тощо.

Оволодіння навичками написання промптів дозволяє викладачам не лише економити час, але й створювати якісні нові освітні продукти. Це сприяє підвищенню ефективності змішаного навчання, покращенню взаємодії зі здобувачами та впровадженню інноваційних методик у педагогічний процес.

Робота з штучним інтелектом, зокрема у чаті GPT, вимагає певних навичок написання ефективних промптів - запитів, які визначають якість і релевантність отриманих відповідей. Промпт є ключовим елементом взаємодії з GPT, оскільки від його структури, чіткості й деталізації залежить точність і корисність результатів. Для викладачів, які реалізують змішане навчання у закладі вищої освіти, зокрема педагогічного профілю, вміння формулювати правильні промпти відкриває широкі можливості для оптимізації освітнього процесу та створення інноваційного змішаного освітнього середовища.

ЧЕК-ЛИСТ

Для того щоб цей процес став простішим і результативнішим, ми підготували чек-лист щодо врахування різних аспектів написання ефективних промптів для роботи у чаті GPT.

Цей чек-лист стане практичним інструментом для викладачів закладів вищої освіти, зокрема педагогічного профілю, які прагнуть зробити змішане навчання ефективним, зручним і сучасним.

Завантажте його за допомогою QR-коду нижче та вдосконалюйте свій змішаний освітній процес!

Особливості інтеграції різних цифрових засобів у контексті змішаного навчання

Інтеграція цифрових інструментів у змішане навчання дозволяє викладачам ефективно управляти освітнім процесом, залучати здобувачів і забезпечувати їм доступ до сучасних освітніх технологій. Це також підвищує гнучкість навчання, роблячи його адаптивним до різних ситуацій, зокрема, в умовах дистанційного навчання чи обмеженого доступу до аудиторій.

Сучасні цифрові платформи та додатки пропонують широкий спектр можливостей: від управління контентом (Moodle, Google Classroom, тощо) до організації комунікації (Microsoft Teams, Zoom, тощо) і створення інтерактивних матеріалів (Kahoot, Migo, Padlet, тощо). Кожен інструмент має свою специфіку, що дозволяє вибирати ті, які найбільше відповідають цілям курсу.

Важливо об'єднати різні ресурси в єдину систему, щоб забезпечити логічний і зручний освітній процес. Наприклад, LMS платформа може стати центральним вузлом, до якого інтегруються інші інструменти для оцінювання, взаємодії та самостійного навчання.

Інструменти мають відповідати рівню цифрової грамотності здобувачів і їхнім освітнім потребам. Наприклад, інтерактивні симуляції або онлайн-тести сприяють засвоєнню матеріалу через практичне застосування, тощо

Цифрові ресурси дозволяють адаптувати контент до індивідуальних темпів навчання здобувачів, надаючи їм доступ до додаткових матеріалів або автоматизованого зворотного зв'язку.

Взаємодія здобувачів із цифровим контентом стимулює їхню зацікавленість і активну участь у навчанні. Наприклад, використання віртуальних дошок для групових проєктів або чатів, прямих ефірів для обговорень сприяє розвитку комунікаційних навичок.

Використовувані інструменти мають бути інтуїтивно зрозумілими для всіх учасників освітнього процесу, а також доступними з точки зору технічних вимог.

Інтеграція цифрових інструментів, платформ і додатків є ключовим елементом успішної реалізації змішаного навчання. Ефективне використання цих ресурсів дозволяє створити гнучке, інтерактивне та адаптивне освітнє середовище, яке відповідає сучасним вимогам до освітнього процесу. Для викладачів ЗВО педагогічного профілю це не лише спосіб підвищити якість викладання у контексті змішаного формату, але й можливість ефективно готувати здобувачів до роботи в умовах цифрового суспільства.

ЧЕК-ЛИСТ

Для того щоб цей процес став простішим і результативнішим, ми підготували чек-лист щодо врахування різних аспектів інтеграції різних цифрових засобів (інструментів, платформ, додатків) у контексті змішаного навчання.

Цей чек-лист стане практичним інструментом для викладачів закладів вищої освіти, зокрема педагогічного профілю, які прагнуть зробити змішане навчання ефективним, зручним і сучасним.

Завантажте його за допомогою QR-коду нижче та вдосконалюйте свій змішаний освітній процес!

Особливості технічної підтримки у змішаному навчанні

Успішна реалізація змішаного навчання залежить не лише від методичних підходів і цифрових інструментів, але й від якісної технічної підтримки. Вона забезпечує безперервність навчального процесу, зручність використання технологій для викладачів та здобувачів і оперативне вирішення технічних проблем.

Технічна підтримка має бути оперативною та доступною в зручному для користувачів форматі (гарячі лінії, чат-боти, соцмережі, e-mail, тощо). Вчасне вирішення технічних питань знижує ризик зриву занять і втрати навчального часу.

Для успішного використання цифрових інструментів важливо навчати як здобувачів, так і викладачів базовим принципам роботи з платформами та додатками. Це включає створення інструкцій, відеоуроків або організацію тренінгів.

Викладачі та здобувачі можуть мати різний рівень цифрової грамотності, тому перевага віддається технічній підтримці що зможе врахувати потреби кожного користувача.

Підтримка має охоплювати обслуговування серверів, забезпечення доступу до освітніх платформ, оновлення програмного забезпечення і вирішення технічних несправностей.

Інтеграція різних платформ і додатків (наприклад, LMS, інструменти для відеоконференцій, онлайн-тести, тощо) в єдине освітньо-цифрове середовище вимагає постійного моніторингу та налаштування.

Забезпечення конфіденційності даних здобувачів і викладачів, захист від хакерських атак і безпечне зберігання інформації є критично важливими аспектами технічної підтримки.

Технічна підтримка має забезпечувати регулярний аналіз ефективності роботи цифрових платформ і впроваджувати оновлення, щоб уникнути застарілості технологій.

Для викладача, який реалізує змішане навчання, знання про особливості технічної підтримки є важливими з кількох причин, а саме: покращенні організації занять; розвитку цифрових компетенцій; економії часу; забезпеченні комфорту для здобувачів.

Належна технічна підтримка у змішаному навчанні створює умови для безперебійного функціонування всіх компонентів навчального процесу. Вона дозволяє викладачам зосередитися на педагогічних завданнях, зменшуючи технічні труднощі. Оперативна допомога виключає можливі перешкоди у взаємодії між здобувачами і викладачами, підвищуючи якість навчання.

ЧЕК-ЛИСТ

Для того щоб цей процес став простішим і результативнішим, ми підготували чек-лист щодо врахування різних аспектів технічної підтримки у змішаному навчанні.

Цей чек-лист стане практичним інструментом для викладачів закладів вищої освіти, зокрема педагогічного профілю, які прагнуть зробити змішане навчання ефективним, зручним і сучасним.

Завантажте його за допомогою QR-коду нижче та вдосконалюйте свій змішаний освітній процес!

Використання хмарних сервісів у змішаному навчанні

Хмарні сервіси сприяють ефективній організації змішаного навчання, забезпечуючи доступність ресурсів, зручність комунікації та можливість інтеграції різних інструментів. Вони підтримують адаптивність освітнього процесу, що особливо важливо в умовах постійних змін, таких як перехід до дистанційного формату, тощо.

Хмарні сервіси, як-от Google Drive, OneDrive чи Dropbox, дозволяють зберігати матеріали в одному місці з доступом із будь-якого пристрою, забезпечуючи здобувачам і викладачам постійний доступ до необхідних файлів.

Інструменти, як-от Google Docs, Microsoft Teams чи Miro, забезпечують можливість спільної роботи над документами, проектами та завданнями в реальному часі, що особливо актуально для групових проектів і обговорень.

Хмарні платформи автоматизують рутинні завдання, наприклад, збір завдань, перевірку тестів чи створення звітів, що значно знижує навантаження на викладачів.

Завдяки хмарним сервісам здобувачі можуть навчатися у власному темпі, виконуючи завдання онлайн або офлайн із можливістю синхронізації прогресу.

Багато хмарних сервісів підтримують інтеграцію з платформами для управління навчанням (LMS), такими як Moodle чи Google Classroom, що сприяє створенню єдиного середовища для навчання.

Використання хмарних сервісів допомагає здобувачам і викладачам розвивати навички роботи з сучасними технологіями, що є важливою частиною підготовки до професійної діяльності.

Сучасні хмарні сервіси пропонують високий рівень захисту даних, забезпечуючи конфіденційність і надійність зберігання інформації.

Хмарні сервіси стали невід'ємною частиною сучасного освітнього процесу, особливо в контексті змішаного навчання. Вони забезпечують зручний доступ до ресурсів, підтримують колективну роботу і сприяють інтеграції різних компонентів змішаного навчання. Для викладачів, які працюють у закладах вищої освіти, зокрема педагогічного профілю, хмарні сервіси є невід'ємними атрибутами для оптимізації викладання, управління освітнім процесом і взаємодії зі здобувачами.

ЧЕК-ЛИСТ

Для того щоб цей процес став простішим і результативнішим, ми підготували чек-лист щодо врахування різних аспектів використання хмарних сервісів у змішаному навчанні.

Цей чек-лист стане практичним інструментом для викладачів закладів вищої освіти, зокрема педагогічного профілю, які прагнуть зробити змішане навчання ефективним, зручним і сучасним.

Завантажте його за допомогою QR-коду нижче та вдосконалюйте свій змішаний освітній процес!

Особливості ефективного використання AI у змішаному навчанні

Ефективне використання штучного інтелекту (далі - AI) у змішаному навчанні дозволяє підвищити якість освітнього процесу, зробити його більш адаптивним і сприяти розвитку ключових компетенцій здобувачів. Це також допомагає викладачам зосередитися на творчих аспектах роботи, мінімізуючи витрати часу на технічні завдання.

AI може аналізувати прогрес здобувачів і адаптувати освітній контент до їхніх потреб, пропонуючи додаткові ресурси або завдання для покращення результатів.

Системи на основі AI дозволяють автоматично перевіряти тести, аналізувати виконані завдання, генерувати звіти про успішність здобувачів, що значно економить час викладача.

Використання чат-ботів або віртуальних асистентів забезпечує оперативну підтримку здобувачів, відповідаючи на їхні запитання та допомагаючи з доступом до ресурсів.

AI допомагає аналізувати великі обсяги даних про активність і успішність здобувачів, виявляючи прогалини у знаннях і пропонуючи шляхи їх усунення.

Інструменти на основі AI, такі як адаптивні платформи, дозволяють здобувачам навчатися у зручному темпі, отримуючи миттєвий зворотний зв'язок.

AI може генерувати текстові та мультимедійні матеріали, створювати інтерактивні завдання та пропонувати сценарії для проведення занять.

Системи на основі AI забезпечують доступність для здобувачів з різними освітніми потребами, наприклад, автоматичне створення субтитрів, перекладів для відеоматеріалів, тощо.

Штучний інтелект стає важливим інструментом у змішаному навчанні, допомагаючи створювати персоналізовані освітні середовища, автоматизувати рутинні процеси, підвищувати залученість здобувачів. Викладачі, які працюють у закладах вищої освіти, зокрема педагогічного профілю, можуть використовувати AI для оптимізації навчання, створення різних освітніх матеріалів, вдосконалення комунікації та забезпечення якісного зворотного зв'язку.

ЧЕК-ЛИСТ

Для того щоб цей процес став простішим і результативнішим, ми підготували чек-лист щодо врахування різних аспектів ефективного використання штучного інтелекту у змішаному навчанні.

Цей чек-лист стане практичним інструментом для викладачів закладів вищої освіти, зокрема педагогічного профілю, які прагнуть зробити змішане навчання ефективним, зручним і сучасним.

Завантажте його за допомогою QR-коду нижче та вдосконалюйте свій змішаний освітній процес!

**МАКСИМІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
СТВОРЕННЯ ЦИФРОВИХ
ОСВІТНІХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ
ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ**

1

2

3

**ВІДКРИЙТЕ КАМЕРУ
ВАШОГО СМАРТФОНА**

**ПРОСКАНУТЕ
QR КОД**

**ПЕРЕГЛЯНЬТЕ
ВІДЕОГАЙД**

ВІДЕОГАЙД

МАКСИМІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИБОРУ ЦИФРОВИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

1

2

3

ВІДКРИЙТЕ КАМЕРУ
ВАШОГО СМАРТФОНА

ПРОСКАНУТЕ
QR КОД

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ
ВІДЕОГАЙД

ВІДЕОГАЙД

**МАКСИМІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОЇ
КОМУНІКАЦІЇ УЧАСНИКІВ
ОСВІТЬОГО ПРОЦЕСУ У
ЗМІШАНОМУ НАВЧАННІ**

1

**ВІДКРИЙТЕ КАМЕРУ
ВАШОГО СМАРТФОНА**

2

**ПРОСКАНУТЕ
QR КОД**

3

**ПЕРЕГЛЯНЬТЕ
ВІДЕОГАЙД**

ВІДЕОГАЙД

МАКСИМІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ РЕСУРСІВ ВИКЛАДАЧА-СУПЕРВІЗОРА У ЗМІШАНОМУ НАВЧАННІ

1

2

3

ВІДКРИЙТЕ КАМЕРУ
ВАШОГО СМАРТФОНА

ПРОСКАНУТЕ
QR КОД

ПЕРЕГЛЯНЬТЕ
ВІДЕОГАЙД

**МАКСИМІЗАЦІЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСОБІВ
ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У
РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІШАНОГО
НАВЧАННЯ**

1

2

3

**ВІДКРИЙТЕ КАМЕРУ
ВАШОГО СМАРТФОНА**

**ПРОСКАНУТЕ
QR КОД**

**ПЕРЕГЛЯНЬТЕ
ВІДЕОГАЙД**

СЛОВНИК

Хто такі викладачі-супервізори змішаного навчання?

пошук

Викладачі-супервізори змішаного навчання

/ Blended Learning Supervisors of the Pedagogical HEIs /

term,

це педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники закладів освіти різних типів (і, зокрема, закладів вищої освіти), які здійснюють комплекс заходів з навчально-методичної, інформаційної, психоемоційної, технологічної підтримки викладачів та здобувачів, що спрямовуються на сприяння їхньому професійному та особистісному розвитку. В.-с. володіють широким спектром навичок (Hard skills (тверді навички), Digital skills (цифрові навички), Soft skills (м'які навички) і виконують функції наставників, консультантів, фасилітаторів, модераторів тощо. З-поміж іншого, діяльність цих фахівців спрямовується на розвиток здатності як здобувачів, так і викладачів забезпечувати результативність освітнього процесу шляхом максимізації ефективності ресурсів очного, дистанційного і змішаного навчання (методичних, психологічних, технологічних). В.-с., зокрема, допомагають удосконалювати навички ефективного викладання (постановка цілей, планування та організація освітнього процесу; складання освітніх програм; комунікація; ефективні методи і технології навчання; оцінювання тощо), що сприяє найбільш оптимальному задоволенню потреб здобувачів освіти на основі реалізації їхніх індивідуальних освітніх / кар'єрних траєкторій.

Що таке змішане навчання?

пошук

Змішане навчання

/ Blended Learning /

term,

це форма організації освітнього процесу, яка поєднує традиційне очне та онлайн навчання з використанням цифрових технологій і ресурсів. У сучасному науковому дискурсі змішане навчання розглядається як підхід, формат, метод, методика і технологія навчання, освітня стратегія, концепція, парадигма. Окремі дослідники ототожнюють змішане навчання із «гібридним навчанням» (Hybrid Learning). Змішане навчання уможливорює поєднання сильних характеристик навчання через Інтернет із перевагами очного навчання (за С. Dignath, G. Büttner), передбачає самостійний контроль здобувачем темпу, часу, місця навчання тощо. Відбувається індивідуально та по групах, в аудиторії та поза її межами, у синхронному й асинхронному режимах. Змішане навчання упроваджується для забезпечення якості надання освітніх послуг і реалізується на засадах гнучкості, персоніфікованості, інклюзивності. Компоненти змішаного навчання: методичний (розробка та впровадження інноваційних навчально-методичних матеріалів – програм, посібників і порадишків, рекомендацій тощо, із урахуванням сучасних підходів до змішаного навчання); психологічний (використання відповідних методів і технік з підтримки психоемоційного стану викладачів і здобувачів освіти, створення комфортного освітнього середовища); технологічний (доступ до сучасних цифрових платформ, технічних засобів, розробленість відповідного програмного забезпечення тощо). У межах виконання проєкту (2022.01/0098) «Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчання в закладах вищої педагогічної освіти у воєнний час та повоєнного відновлення України» за грантової підтримки Національного фонду досліджень України змішане навчання увиразнює формат навчання, спрямований на задоволення освітніх потреб, забезпечення безперервності освіти педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників закладів вищої освіти педагогічного профілю в умовах воєнного часу із можливістю подальшого використання набутих умінь і навичок у професійній діяльності в умовах повоєнного відновлення держави.

Що таке максимізація ресурсів змішаного навчання?

пошук

Максимізація ресурсів змішаного навчання

/ Maximization of blended learning resources /

term,

процес оптимального використання, інтеграції, адаптації наявних ресурсів змішаного навчання (психологічних, методичних і технологічних) для підвищення ефективності освітнього процесу, забезпечення його доступності, результативності. Максимізація ресурсів змішаного навчання ґрунтується результатах ресурсного аналізу можливостей змішаного навчання. Максимізація ресурсів змішаного навчання сприяє реалізації індивідуальних потреб і можливостей учасників освітнього процесу, забезпечує недиригентність управління змішаного навчання, увиразнює перспективність його подальшого впровадження у закладах формальної і неформальної освіти. У межах виконання проєкту (2022.01/0098) «Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчання в закладах вищої педагогічної освіти у воєнний час та повоєнного відновлення України» за грантової підтримки Національного фонду досліджень України створено технологію максимізації ресурсів змішаного навчання, що базується на взаємозумовленості міждисциплінарного, синергетичного та особистісно зорієнтованого підходів до змішаного навчання у закладах вищої педагогічної освіти.

Що таке ресурси змішаного навчання?

пошук

Ресурси змішаного навчання

/ Resources for Blended Learning /

term,

це матеріальні, цифрові засоби і матеріали (навчальні, методичні, наукові, інформаційні, довідкові), технічні засоби та інструменти, які необхідні для провадження освітнього процесу з доступом до інтернету та пристроїв. З-поміж Р. з. н. виокремлюють: цифрові платформи й освітні додатки; інтерактивні навчальні матеріали; навчально-методичні посібники, поради тощо. Викладачі-супервізори (людські ресурси) та їх науково-методична підтримка відіграють важливу роль у реалізації освітніх ініціатив в умовах З. н. Використання Р. з. н. забезпечує ефективність поєднання очних та онлайн форм навчання, сприяючи досягненню навчальних цілей через гнучкість і варіативність. У рамках виконання грантового проєкту (2022.01/0098) спроектовано використання Р. з. н. для підтримки викладачів-супервізорів на основі врахування не лише освітньої функції, а й з огляду на «придатність» щодо використання в умовах воєнного часу та повоєнного відновлення країни.

Що таке ресурсне забезпечення змішаного навчання?

пошук

Ресурсне забезпечення змішаного навчання

/ Resource support for blended learning /

term,

сукупність кадрових, матеріально-технічних, фінансових, інформаційних, навчально-методичних ресурсів, які необхідні для реалізації освітнього процесу в умовах поєднання очного та онлайн навчання. Кадрове забезпечення передбачає залученість до освітньої діяльності науково-педагогічних, педагогічних, наукових працівників з належним рівнем теоретичної і практичної підготовки, достатнім рівнем володіння цифровими інструментами. Матеріально-технічне, фінансове забезпечення з. н. передбачає наявність навчальних приміщень, облаштованість комп'ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням, що відповідає потребам здобувачів і викладачів; наявність програмного забезпечення й необмеженого відкритого доступу до Інтернет-мережі. Інформаційне і навчально-методичне забезпечення здійснюються шляхом надання викладачам і здобувачам доступу до публічних освітніх, наукових та інформаційних ресурсів, у тому числі до Інтернету, надання електронних та інших матеріалів для навчання (підручників, посібників, конспектів лекцій, довідників з дотриманням вимог законодавства про інтелектуальну власність), мультимедійних навчальних ресурсів тощо. Забезпечення ресурсів, необхідних для організації освітнього процесу, здійснюється відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності конкретного закладу вищої освіти.

ЛІТЕРАТУРА:

- Beaver, J. K., Hallar, B., & Westmaas, L. (2014). Blended learning: Defining models and examining conditions to support implementation. *PERC Research Brief*. Retrieved from <https://cutt.ly/Aejfi16b>
- Blended Learning Handbook. (2024). A educators' guide for digital learning in physical spaces. UNICEF. Retrieved from <https://cutt.ly/vejfylyon>
- Buch, B., Christiansen, R., Hansen, D., Petersen, A. K., & Sørensen, R. (2018). Using the 7Cs framework for designing MOOCs in blended contexts - New perspectives and ideas. *Universal Journal of Educational Research*, 6(3), 421–429. <https://doi.org/10.13189/ujer.2018.060309>
- Chen, L., Chen, P., & Lin, Z. (2020). Artificial intelligence in education: A review. *IEEE Access*, 8, 75264–75278. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2988510>
- Cleveland-Innes, M., & Wilton, D. (2018). *Guide to blended learning*. Commonwealth of Learning. Retrieved from <https://cutt.ly/qejfuOgO>
- Conole, G. (2014). The 7Cs of learning design. University of Leicester. Retrieved from <https://cutt.ly/Aejfqmks>
- Daskan, A., & Yildiz, Y. (2020). Blended learning: A potential approach to promote learning outcomes. *International Journal of Social Sciences and Educational Studies*, 7(4), 103–108. <https://doi.org/10.23918/ijsses.v7i4p103>
- Daud Mahande, R., & Abdal, N. (2023). HyFlex learning in higher education: What is the conceptual model for realizing equitable learning? *International Journal of Innovative Research in Education*, 10(1), 103–109. <https://doi.org/10.18844/ijire.v10i1.8987>
- Drljaca, D., Latinović, B., Stankovic, Z., & Cvetković, D. (2017). ADDIE model for development of e-courses. *Sinteza 2017 - International Scientific Conference on ICT and E-Business Related Research*, 242–247. <https://doi.org/10.15308/Sinteza-2017-242-247>
- Filiz, O., Kaya, M. H., & Adiguzel, T. (2024). HyFlex teaching experience and reflections in K-12. *Online Journal of Communication and Media Technologies*, 14(1), e202402. <https://doi.org/10.30935/ojcm/13858>
- Hamilton, E., Rosenberg, J., & Akcaoglu, M. (2016). The substitution augmentation modification redefinition (SAMR) model: A critical review and suggestions for its use. *TechTrends*, 60(5), 433–441. <https://doi.org/10.1007/s11528-016-0091-y>
- Handayani, S., Hussin, M., & Norman, H. (2023). Technological pedagogical content knowledge (TPACK) model in teaching: A review and bibliometric analysis. *Pegem Journal of Education and Instruction*, 13(3), 176–190. <https://doi.org/10.47750/pegegog.13.03.19>
- Herlina, E., & Ilmadi, I. (2022). The implementation of REACT strategy in training students' higher order thinking skills (HOTS). *Ta'dib*, 25(1), 47–58. <https://doi.org/10.31958/jt.v25i1.5049>
- Holmberg, J. (2017). Applying a conceptual design framework to study teachers' use of educational technology. *Education and Information Technologies*, 22(5), 2333–2349. <https://doi.org/10.1007/s10639-016-9536-3>
- Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). *Artificial intelligence in education: Promises and implications for teaching and learning*. Center for Curriculum Redesign. Retrieved from <https://curriculumredesign.org/wp-content/uploads/AI-in-Education-CCR-2019.pdf>
- Karmakar, K., Bhattacharjee, R., & Dutta, A. (2023). Blended learning and its models. Retrieved from <https://cutt.ly/JejfeXrW>
- Katz, J. (2013). The three-block model of universal design for learning (UDL): Engaging students in inclusive education. *Canadian Journal of Education*, 36(1), 153–194. Retrieved from <https://cutt.ly/Tejfq7V8>
- Koehler, M., Mishra, P., Akcaoglu, M., & Rosenberg, J. (2013). The technological pedagogical content knowledge framework for teachers and teacher educators. Retrieved from <https://cutt.ly/4ejd6ilj>
- Laurillard, D. (2002). *Rethinking university teaching: A conversational framework for the effective use of learning technologies*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203160329>
- Lu, H., Li, Y., Chen, M., Kim, H., & Serikawa, S. (2018). Brain intelligence: Go beyond artificial intelligence. *Mobile Networks and Applications*, 23(2), 368–375. <https://doi.org/10.1007/s11036-017-0932-8>
- Ortiz Colón, A. M., Izquierdo Rus, T., Rodríguez Moreno, J., & Agreda Montoro, M. (2023). TPACK model as a framework teacher. *Contemporary Educational Technology*, 15(3), ep439. <https://doi.org/10.30935/cedtech/13279>
- Radovan, M., Meden, E., & Makovec Radovan, D. (2022). Defining elements of blended learning and teachers' pedagogical and digital competencies. *BlendVET - Blended Learning in Vocational Education and Training*. Retrieved from <https://cutt.ly/HejfsjVB>
- Roll, I., & Wylie, R. (2016). Evolution and revolution in artificial intelligence in education. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, 26(2), 582–599. <https://doi.org/10.1007/s40593-016-0106-z>
- Romrell, D., Kidder, L., & Wood, E. (2014). The SAMR model as a framework for evaluating mLearning. *Online Learning Journal*, 18(2), 1–15. <https://doi.org/10.24059/olj.v18i2.435>
- Sahaat, Z., Nasri, N., & Abu Bakar, A. Y. (2020). ADDIE model in teaching module design process using modular method: Applied topics in design and technology subjects. *Proceedings of the 5th UPI International Conference on Technical and Vocational Education and Training*, 299–305. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200824.161>
- Sahoo, S., & Bhattacharya, D. (2021). Different models in blended teaching and learning strategy. Retrieved from <https://cutt.ly/aejfp2XY>
- UDL. (2024). The UDL guidelines. Retrieved from <https://udlguidelines.cast.org/>
- Smutny, P., & Schreiberova, P. (2020). Chatbots for learning: A review of educational chatbots for the Facebook Messenger. *Computers & Education*, 151, 103862. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103862>
- Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education - where are the educators? *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16(1), 39. <https://doi.org/10.1186/s41239-019-0171-0>

ДЛЯ НОТАТОК

MEET OUR TEAM

Кирил Котун

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК
ПРОЄКТУ

кандидат педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Співголова Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» НАПН України

Команда проекту 2022.01/0098 «Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчання в закладах вищої педагогічної освіти у воєнний час та повоєнного відновлення України» за грантової підтримки Національного фонду досліджень України

Лариса Лук'янова

доктор педагогічних наук,
професор

виконавець проекту, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Олена Аніщенко

доктор педагогічних наук,
професор

виконавець проекту, завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Ольга Баніт

доктор педагогічних наук,
старший дослідник

виконавець проекту, головний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Ігор Радомський

кандидат педагогічних наук,
доцент

виконавець проекту, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Катерина Годлевська

кандидат педагогічних наук

виконавець проекту, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» НАПН України

Владислав Купальний

асистент проекту

фахівець за напрямом 2D Motion Design & Animation, Центр неперервної цифрової освіти, член кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» НАПН України

ІНСТИТУТ
педагогічної освіти
і освіти дорослих
імені Івана Зязюна
НАПН України

НАЦІОНАЛЬНИЙ
ФОНД ДОСЛІДЖЕНЬ
УКРАЇНИ